

Accidente: Fenómeno Estocástico

José V. Ferrer Bastidas¹ y Naudy Leal Wilhelm²

¹Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. josevicentefb@gmail.com.

²Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. nleal@fing.luz.edu.ve

Recibido: 12-07-2016.

Aceptado: 04-10-2016.

Resumen

La presente investigación tiene como propósito dilucidar si los accidentes pueden ser considerados como fenómenos estocásticos (aleatorios). El estudio consistió en la ubicación bibliográfica documental, que abarcó la revisión de teoría relacionada con probabilidad y accidentes en el contexto laboral. Una vez analizada la información se concluye que los accidentes son fenómenos estocásticos, lo que significa que la aplicación del teorema de Bayes constituye una herramienta útil para la determinación de las causas de accidentes y por consiguiente para la formulación de medidas de prevención eficaces que contribuyan a la reducción de los índices de accidentalidad de los centros de trabajo.

Palabras clave: Proceso estocástico, teorema de Bayes, riesgo y accidentes

Accident: Stochastic Phenomenon

Abstract

This research aims to determine whether accidents can be considered as phenomena stochastic (random) . The study consisted of a literature review that included a review of probability theory and related accidents in the employment context . Having analyzed the information it is concluded that accidents are stochastic phenomena , which means that the application of Bayes' theorem is a useful tool for determining the causes of accidents and therefore to the formulation of effective preventive measures that contribute to reducing accident rates in the workplace.

Key words: Stochastic process , Bayes theorem , risk and accidents.

Introducción.

El hombre en su día a día toma decisiones bajo escenarios de incertidumbre, por lo que basa dichas decisiones (muchas veces de forma intuitiva) en la probabilidad de que alguno de los escenarios se materialice.

En el ámbito académico, la mayoría de los ejemplos asociados a la probabilidad tienen que ver con juegos de azar, tales como, lanzamiento de dados, monedas, juegos de carta, entre otros; como característica común, estos eventos están asociados a un riesgo (de perder dinero), lo mismo ocurre al momento